

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.10431179 <https://zenodo.org/record/10431179>

О Д.Б. РЯЗАНОВЕ: ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗГЛЯД КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Сунь Шувэнь¹

Докторант философского факультета Нанкинского университета, визит-докторант философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Нанкин, Китай; Москва, Россия, (sunshuwen@yandex.ru)

Людмила Леонидовна Васина

Научный редактор статьи, кандидат экономических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, руководитель группы по подготовке международного Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала (МЭГА), Москва, Россия, (lva_mega@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-4194-0950)

Ключевые слова: *Д.Б. Рязанов, МЭГА, литературное наследие Маркса и Энгельса, история марксизма, китайские исследователи*

Для цитирования: Сунь Шувэнь. О Д.Б. Рязанове: его деятельность и взгляд китайских исследователей // Вопросы политической экономии. 2023. № 4(36). С. 118-100.

ABOUT D.B. RYAZANOV: THE WORKS AND VIEW OF CHINESE SCHOLARS

Sun Shuwen

Doctoral student of the Faculty of Philosophy of Nanjing University, visiting doctoral student of the Faculty of Philosophy of Lomonosov Moscow State University, Nanjing, China; Moscow, Russia (sunshuwen@yandex.ru)

Vasina Lyudmila Leonidovna

Scientific editor of the article, PhD in Economics, chief specialist of the Russian State Archive of Socio-Political History, head of the Moscow team of the international project «Complete works by Karl Marx and Frederick Engels in the original languages (Marx-Engels-Gesamtausgabe – MEGA)», Moscow, Russia, (lva_mega@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-4194-0950)

Keywords: *D.B. Ryazanov, MEGA, the literary heritage of Marx and Engels, the history of Marxism, Chinese researchers*

For citation: Sun Shuwen. About D.B. Ryazanov: The Works and View of Chinese Scholars. Problems in Political Economy. 2023;4(36):118-100.

JEL codes: B14, B24, B31

¹ © Сунь Шувэнь, 2023

Давид Борисович Рязанов (1870-1938) – известный марксист и историк марксизма в Советском Союзе. Под его руководством была начата систематическая публикация литературного наследия Маркса и Энгельса. Но долгое время работа Д.Б. Рязанова не была, к сожалению, до конца известна и изучена исследователями-марксистами. Исследования о Давиде Рязанове начались в 1980-х годах, как в Советском Союзе, так и в Германии, Китае и т.д. В этой статье я представлю исследования китайских исследователей о Давиде Борисовиче Рязанове, их основные работы и взгляды.

I. Д.Б. Рязанов и литературное наследие Маркса и Энгельса

1. Д.Б. Рязанов и MEGA

Известно, что именно Д.Б. Рязанов был инициатором и главным руководителем первого издания MEGA (MEGA¹)². Под его руководством была начата первая систематическая публикация литературного наследия Маркса и Энгельса. Это – первое издание МЭГА (MEGA¹) и первое издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на русском языке. Первое русское издание Сочинений было, наряду с изданием МЭГА, одной из самых важных работ советских марксистов перед Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. MEGA¹ используется во многих странах для публикации и изучения произведений Маркса и Энгельса. Оно лежит в основе публикаций текстов и исследований. Конечно, к этой теме всегда был большой интерес со стороны китайских исследователей. Данная тема разрабатывается в основном в трех направлениях.

Во-первых, перевод текстов из MEGA¹. Начало было положено переводом Предисловия Рязанова ко всему изданию MEGA¹ (Rjazanov, 1927, Pp. IX–XXVIII. – *Науч. ред.*). Это сделал Лу Сяопин в 2002 г. в статье «Историко-критическое издание «Полное собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала» – создание, процесс подготовки текстов и публикации». Его работа являлась самым ранним упоминанием MEGA¹ китайскими исследователями. У Лу Сяопина было много других работ, например, перевод содержания «Немецкой идеологии» в MEGA¹ (Marx, Engels, 1932. – *Науч. ред.*), а также предисловия, написанного В. Адоратским для публикации «Немецкой идеологии» в томе I/5 MEGA¹ (Adoratskij, 1932, Pp. IX–XIX. – *Науч. ред.*). Поскольку в «Немецкой идеологии» были разработаны проблемы исторического материализма, то эта работа привлекала большое внимание китайских исследователей, а первая полная публикация «Немецкой идеологии» была сделана именно в MEGA¹. Таким образом, переводами этой литературы китайские ученые внесли свой вклад в исследовательскую работу в этой области.

Во-вторых, история издания MEGA. Среди исследователей этой темы в основном могут быть названы Лу Лу, Лу Сяопин и Чжао Юйлань. Их работы объединяет общая черта: ознакомление с историей создания MEGA и изучение взаимосвязи между первым изданием MEGA¹ и вторым изданием MEGA^{2,3}. Лу Лу написала

² MEGA – Marx-Engels-Gesamtausgabe, в переводе: Полное собрание сочинений на языках оригинала (МЭГА). Первое издание МЭГА выходило с 1927 по 1935 г. – *Науч. ред.*

³ Второе издание международного академического Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала (МЭГА2) выходит с 1975 г., в настоящее время – под эгидой созданного в 1990 г. Международного фонда К. Маркса и Ф. Энгельса, одним из соучредителей которого является Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), где с 1992 г. была продолжена работа над МЭГА. Секретариат Фонда находится в Берлинско-Бранденбургской академии наук. К настоящему времени опубликовано более 80% издания. С 2017 г. переписка и тетради с выписками, конспекты, записные книжки К. Маркса и Ф. Энгельса публикуются в электронном формате он-лайн (megadigital.bbaw.de). Издание планируется завершить в 2032 г. – *Науч. ред.*

специальную статью об истории MEGA¹, которая состоит из трех частей, где она излагает историю издания сочинений Маркса и Энгельса начиная с 1850-х годов. В статье также рассматриваются работы Маркса и Энгельса этого периода, а также работы Ф. Меринга, Э. Бернштейна, Г.В. Плеханова и др. Конечно, в статье особо подчеркивается деятельность Д.Б. Рязанова по разработке и осуществлению проекта издания MEGA с начала 1900-х по 1930-е годы. Наконец, в статье рассказывается о плане издания MEGA¹ и публикации томов в реальности. А статья Лу Сяопина излагает историю публикации наследия Маркса и Энгельса от MEGA¹ до MEGA² и взаимосвязь между этими изданиями. Основываясь на работе над MEGA² в последние годы, в своей статье Лу Сяопин приводит список, позволяющий китайским исследователям подробно узнать о содержании публикаций в томах и планах по изданию MEGA². Особенно важна работа Чжао Юйлань, докторская диссертация которой и изданная на ее основе книга были посвящены изданию MEGA. Работа Чжао Юйлань включает содержание работ Лу Лу и Лу Сяопина и содержит большую информацию. Книга очень информативна и дает подробное введение в историю MEGA¹ и MEGA², а также рассматривает выдающуюся работу, проделанную Д.Б. Рязановым. Кроме того, важно отметить, что Чжао Юйлань считала Д.Б. Рязанова основателем марксоведения⁴.

Следует также назвать книгу Яо Ин, которая владеет русским языком и, используя в своих исследованиях русскоязычную литературу, знакомит с историей деятельности Д.Б. Рязанова и русским изданием Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Это – единственная книга по данной теме китайских исследователей. Конечно, в изучении этой темы автору очень помогла монография, изданная в Советском Союзе в 1969 году (Литературное наследство..., 1969. – *Науч. ред.*). Яо Ин также считает, что Д.Б. Рязанов является основателем марксоведения.

Следует также отметить, что в 2018 году издательство в Шанхае опубликовало все тома первого издания MEGA¹ в формате фотокопии. Это было одним из мероприятий китайских исследователей, приуроченным к 200-летию со дня рождения Карла Маркса. Эта публикация также знаменует собой признание этой великой работы и в то же время увековечивает достижения работы над MEGA под руководством Д.Б. Рязанова. Это же шанхайское издательство выпустило не только тома MEGA¹. В 2023 г., также в виде фотокопий, были переизданы все тома «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса», вышедшие с 1924 по 1982 г. Есть и другие подобные книги, которые данное издательство готово выпустить вновь таким же образом в Китае.

2. Д.Б. Рязанов и Институт К. Маркса и Ф. Энгельса

Институт К. Маркса и Ф. Энгельса – ведущее учреждение в Советском Союзе по изучению и публикации литературного наследия Маркса и Энгельса в первой трети XX века. Он был создан в 1921 году по инициативе Рязанова, поддержанной В.И. Лениным. Д.Б. Рязанов был первым руководителем Института. И В.И. Ленин просил Рязанова собрать рукописи и письма К. Маркса и Ф. Энгельса⁵.

⁴ Оценка Рязанова как создателя марксоведения в качестве особой научной дисциплины, предметом которой является изучение истории и практики марксизма, жизни и деятельности Маркса и Энгельса и научная публикация их научного и эпистолярного наследия, была дана еще соратниками Рязанова в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. См.: (Цобель, 2011, с. 33–51). – *Науч. ред.*

⁵ В связи с работой В.В. Адоратского над готовящимся по предложению В.И. Ленина изданием →

Прежде всего, говоря об Институте Маркса и Энгельса, следует назвать отчет Рязанова в ноябре 1923 года, который был посвящен литературному наследию Маркса и Энгельса и опубликован в «Архиве по истории социализма и рабочего движения» (так называемый «Grünbergs Archiv»⁶). Эта статья Рязанова была переведена на китайский язык Ли Цянькунь в 2017 году. Это – еще один результат исследования китайских исследователей, использующих немецкую литературу, чтобы представить работу Рязанова китайскому исследовательскому сообществу. Интерес китайских исследователей заключается в том, чтобы узнать, что именно из литературного наследия Маркса и Энгельса обнаружил в Европе Д.Б. Рязанов⁷. Основное содержание этого доклада было посвящено рукописям «Немецкой идеологии» и «Диалектики природы», а также «Капиталу» и письмам Маркса и Энгельса. Основываясь на содержании отчета, китайские исследователи написали множество статей о работе Рязанова в 1920-х годах.

Во-вторых, надо сказать о работе коллег Д.Б. Рязанова. Китайским исследователям хорошо известно, что редакционно-издательская работа над MEGA была настолько огромной, что одному Рязанову было с ней не справиться. В последние годы внимание китайских исследователей привлекла работа коллег Рязанова, например, Эрнста Цобеля, Карла Шмюкле, Исаака Рубина и др., а также сотрудничество Рязанова с Карлом Грюнбергом. Кроме того, китайские исследователи также активно вели и ведут диалог с исследователями MEGA по рязановской тематике из других стран. Например, с исследователями в Германии Рольфом Хеккером (Rolf Hecker), Юргеном Ройяном (Jürgen Rojahn), Ингой Тауберт (Inge Taubert) и Карлом-Эрихом Фольграфом (Carl-Erich Vollgraf), исследователями в России Георгием Багатуря и Людмилой Васиной, японским исследователем Хироматсу Шибуйя (Hiromatsu Shibuya), исследователями в Корее и так далее. Поэтому это – также одна из тем диалога в последние годы между китайскими исследователями и международным исследовательским сообществом.

II. Д.Б. Рязанов и изучение истории марксизма

Интерес китайских исследователей вызвала работа Д.Б. Рязанова по изучению и изданию рукописей Маркса и Энгельса «Немецкая идеология», «Экономическо-философские рукописи 1844 года» и «Диалектика природы».

→ переписки К. Маркса и Ф. Энгельса, Ленин специально обратился в сентябре 1921 г. к Рязанову, находящемуся в то время в Берлине, с просьбой собрать все письма Маркса и Энгельса. Что касается рукописей Маркса и Энгельса, находящихся в Архиве Социал-демократической партии Германии, то в результате переговоров с руководством партии Рязанову удалось в ноябре 1924 г. получить разрешение на копирование всего литературного и эпистолярного наследия Маркса и Энгельса и право на их публикацию. В 1924-1927 гг. в специально созданной при Институте социальных исследований во Франкфурте-на-Майне лаборатории была проделана полностью финансируемая московским Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса грандиозная работа по копированию всех рукописей и писем Маркса и Энгельса. Подробнее см.: (Васина, 2018, с. 23-25). – *Науч. ред.*

⁶ Имеется в виду: (Rjasanoff, 1925, Pp. 386–400). Данная публикация являлась переводом доклада Рязанова в Социалистической академии 20 ноября 1923 г. – *Науч. ред.*

⁷ Речь идет о результатах поисковой поездки Д.Б. Рязанова с августе-сентябре 1923 г. в Германию, Францию Швейцарию и Австрию с целью приобретения научной литературы, поиска документов Маркса и Энгельса. Одним из важнейших результатов этой поездки стало обнаружение у Э. Бернштейна рукописей «Немецкой идеологии» и «Диалектики природы». Сообщения Рязанова об этом в Социалистической академии, докладах на XIII съезде ВКП(б), V конгрессе Коминтерна см.: (Рязанов, 1923, с. 351-376; 1924, с. 560-568; 1925, с. 911-918). – *Науч. ред.*

1. Исследования Рязанова о становлении марксизма

Прежде всего надо сказать о «Немецкой идеологии». Вследствие разработки в этой рукописи исторического материализма китайские исследователи считают ее самой важной работой. В 2008 году при сотрудничестве Чжан Ибиня и Ся Фань она была переведена на китайский язык и опубликована. Публикация «Немецкой идеологии» была одной из самых важных работ Рязанова, но китайские исследователи подробно не разбирались в ней до 21 века. С тех пор Чжан Ибинь и Ся Фань в серии статей подробно представили китайским исследователям историю публикации этой работы. В частности, они показали связь между публикацией «Немецкой идеологии» в MEGA¹ в 1932 году и работой Рязанова в 1924 году⁸. Позднее Чжао Юйланы, исследователь истории MEGA, более подробно написала о работе Д.Б. Рязанова над «Немецкой идеологией». По ее мнению, Д.Б. Рязанов впервые опубликовал «Немецкую идеологию». Конечно, это общепризнанный факт. Одновременно Чжао Юйланы провела многолетнее исследование MEGA, а «Немецкая идеология» – лишь одна из ее важнейших тем. Ее цель – написать об истории публикации и исследований «Немецкой идеологии» в 20 и 21 веках.

Во-вторых, речь идет об «Экономическо-философских рукописях 1844 г.». Примечательно, что у этой работы изначально не было этого названия. Она была названа Рязановым «Подготовительные работы для «Святого семейства»». Это было обусловлено ее связью со «Святым семейством». Китайские исследователи считают, что причина такого названия заключалась в том, что Д.Б. Рязанов видел в ней историю формирования диалектического материализма. Таков вывод исследования Чжоу Цзясиня в статье «От «Подготовительных работ к «Святому семейству»» к «Экономическо-философским рукописям 1844 г.»», где говорится также о теоретическом вкладе Д.Б. Рязанова в диалектический материализм. На возникновение этого взгляда повлияла работа Ленина «О значении воинствующего материализма». На эту тему была написана статья Рязанова «От «Рейнской газеты» до «Святого семейства»»⁹ (Рязанов, 1927, с. 103-142. – *Науч. ред.*). Сунь Шувэнь перевел ее на китайский язык и опубликовал. Помимо этого, в одной из своих статей Сунь Шувэнь подробно описал структуру текста «Подготовительных работ для «Святого семейства»» и их теоретическое значение в 1920-е годы в Советском Союзе. В статье «Первоначальная публикация Экономическо-философских рукописей 1844 г.» говорится также о структуре текста и теоретическом значении «Подготовительных работ для «Святого семейства»». Конечно, эти работы относятся к пониманию теории диалектического материализма в Советском Союзе в 1920-е годы. Кроме того, Сунь Шувэнь обратил внимание также на влияние Маркса на русских мыслителей, указывая, например, на анализ Рязановым статьи Белинского о романе «Парижские тайны» Эжена Сю (Сю, 1844)¹⁰.

⁸ Имеется в виду предисловие Д.Б. Рязанова к публикации главы «Фейербах» из «Немецкой идеологии» в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса» (Рязанов, 1924, с. 191-199). В предисловии впервые излагалась история создания «Немецкой идеологии» и ее структура. – *Науч. ред.*

⁹ Вступительная статья Д.Б. Рязанова к публикациям: Маркс К. Критика философии права Гегеля; Маркс К. Подготовительные работы для «Святого семейства».

¹⁰ Автор имеет в виду статью В.Г. Белинского «Русская литература в 1844 году», опубликованную в журнале «Отечественные записки» в 1844 г. (Белинский, 1844). Рязанов обильно цитировал статью Белинского в своем предисловии к третьему тому первого русского издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Критика Белинским романа «Парижские тайны» и их автора, по словам Рязанова, «по своей ядовитости и резкости» напоминает «некоторые замечания Маркса» (См.: Рязанов, 1929, с. XVIII–XXVII, цитата с. XIX). – *Науч. ред.*

В-третьих, надо назвать изучение истории марксизма коллегами Д.Б. Рязанова в 1920-е гг. Исследовательская группа под руководством Чжоу Цзясинь проделала большую работу по разработке этой темы. Например, в статье Чжоу Цзяпина рассматривается исследование «Экономическо-философских рукописей 1844 года» Карлом Шмюкле, Зигфридом Ландсхутом и Исааком Рубиним. Среди исследуемых тем – гражданское общество, отчужденный труд и др., а также связь между производством и потребностями. Ли Яси и Гун Цинь также были ключевыми участниками исследования этой темы. Они перевели соответствующие статьи Карла Шмюкле и Исаака Рубина. Об исследованиях Шмюкле, связанных с МЭГА¹, говорится в статье Каана Кандаля (Каан Кангал) (Кандал, 2017, с. 126-132). Статья знакомит китайских исследователей с изданием документального наследия Маркса и Энгельса и его изучением под руководством Д.Б. Рязанова. Одним из наиболее важных выводов исследования был вывод, что Карл Шмюкле был именно тем, кого Лукач, который работал с ним в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса, назвал «знатоком немецкого языка»¹¹.

В последние годы Ван Юньпэн писал об отношениях Рязанова с Карлом Грюнбергом и ранней Франкфуртской школой. Все это является содержанием работы исследовательской группы под руководством Чжоу Цзясинь. На самом деле это исследование касается не только Рязанова. Не менее важны смежные темы по истории марксизма в начале 20 века.

2. Д.Б. Рязанов и «Диалектика природы»

О «Диалектике природы»

Каан Кангал является в настоящее время одним из главных исследователей этой работы. Основное содержание исследования Кангала по «Диалектике природы» заключается в изложении истории исследования «Диалектики природы»

¹¹ Кандал опирается на интервью Георга Лукача, данного в 1971 г. журналу «New Left Review», где он рассказывал о своей работе в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса в 1930 г., в частности, о своем участии в подготовке к печати «Экономическо-философских рукописей 1844 года», рукописи которой (речь могла идти только о фотокопиях, оригиналы рукописей находятся сегодня в амстердамском Международном институте социальных исследований) Рязанов показал ему. «Вы можете представить себе мое волнение, – говорил Лукач, – чтение этих рукописей полностью изменило мое отношение к марксизму и трансформировало мои философские взгляды. Знатоки немецкого языка из Советского Союза [A German scholar from the Soviet Union] работали над рукописями, готовя их к публикации. До них добрались мыши, и было много мест, где отсутствовали буквы и даже слова. Благодаря моим знаниям философии я работал с ним, решая, какими были исчезнувшие буквы или слова... Я полагаю, что издание, которое вскоре вышло, было очень хорошим, я знаю это, так как участвовал в работе над ним на завершающей стадии» (Lukács, 1983, p. 179-180). На основании этого свидетельства Каан Кангал сделал вывод, что Лукач имел в виду Карла Шмюкле (1898-1938), который до апреля 1931 г. возглавлял подготовку к печати третьего тома первого отдела МЭГА¹, где были впервые полностью опубликованы «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Однако в предисловии В. Адоратского к вышедшему из печати в 1932 г. тому МЭГА¹ 1/3 подготовителем текста и научного аппарата тома был назван Хьюго Гупперт (Hugo Huppert) с оговоркой «при участии ряда сотрудников Института Маркса и Энгельса» (Adoratskij, 1932, p. XXI). После ареста Рязанова в феврале 1931 г. и увольнения многих сотрудников Института К. Маркса и Ф. Энгельса, включая Шмюкле, их имена больше не упоминались в печатных изданиях Института. Однако, на наш взгляд, Кандал игнорировал тот факт, что Лукач говорил о «знатоке немецкого языка из Советского Союза», что вряд ли могло иметь отношение к немецкому философу Карлу Шмюкле, приехавшему в Москву в конце 1925 г. по приглашению Д.Б. Рязанова для работы над МЭГА¹. Известно, что над МЭГА¹ работали сотрудники, владевшие иностранными языками, немцы Поволжья, которые проделали сложнейшую работу по расшифровке рукописей Маркса и Энгельса. К сожалению, не все их имена сегодня известны. Однако вывод Кандала относительно Карла Шмюкле представляется недостаточно обоснованным. – *Науч. ред.*

в Советском Союзе, а также история издания рукописей и тетрадей «Диалектики природы» в MEGA¹ и MEGA². Каан Кангал, турок по национальности, получил степень доктора философии в Мюнхенском университете в Германии и стажировался в России; владеет немецким, английским и русским языками. «Диалектика природы» – это одна из его специализаций, он ведет диалог с исследователями из других стран мира. Благодаря своей работе о «Диалектике природы» Каан Кангал был награжден в 2019 году орденом Рязанова, учрежденным «Обществом содействия изданию МЭГА» в Германии.

Кроме того, Чжао Юйлан показал китайским исследователям историю подготовки текста и публикации «Диалектики природы» на основе издания «Диалектики природы» в MEGA¹. Тема его исследования посвящена истории создания рукописей «Диалектики природы». Конечно, это имеет определенное отношение к изучению «Диалектики природы» и написанию статей о MEGA¹ в последние годы. Особенно интересно изучать рукописи и тетради с выписками Маркса и Энгельса, изданные в MEGA¹. Будь то «Немецкая идеология» или «Диалектика природы».

III. Д.Б. Рязанов и произведения Маркса и Энгельса

В Китае исследование этой темы имеет два периода: первый – до 1949 года, а второй – 21 век.

До 1949 года китайские марксисты уже знали рукописи «Немецкая идеология» и «Диалектика природы». Наибольшую известность имело издание «Немецкой идеологии» в переводе Го Моруо, которое помогло китайским марксистам лучше понять исторический материализм. В этом факте отразилось влияние Д.Б. Рязанова на Китай. Можно привести еще похожие примеры. Например, «Диалектика природы» была переведена Ду Вэйчжи и опубликована в 1932 году в Шанхае. Ду Вэйчжи учился в Советском Союзе, работал в Коминтерне, перевел много марксистских книг. Кроме того, была изданная в 1923 году на основе лекций Рязанова на курсах по марксизму в Социалистической академии книга «Маркс и Энгельс» (Рязанов, 1923. – *Науч. ред.*), представлявшая собой биографические очерки о Марксе и Энгельсе и переведенная китайскими марксистами в тот период.

В 21 веке китайских исследователей Рязанов больше интересует в связи с изданием MEGA, преимущественно с точки зрения влияния MEGA¹ на MEGA². В исследовании этой темы главным образом используется немецкая литература. Литература на русском языке используется мало, что в настоящее время является недостатком китайских исследователей.

IV. Д.Б. Рязанов: марксовед, марксолог или марксист?

В последние годы в Китае исследователи провели много исследований и опубликовали немало статей по истории MEGA. Но это привело к дискуссиям о том, являлся ли Рязанов марксологом, марксоведом или марксистом. Работа Д.Б. Рязанова и его судьба оказали большое влияние на изучение деятельности Рязанова исследователями. В том числе это касается вопроса, является ли он марксоведом, марксологом или марксистом.

Во-первых, советские и российские исследователи считали Д.Б. Рязанова марксоведом. Однако китайским ученым сложно точно понять конкретное содержание

термина «марксовед», поэтому некоторые исследователи просто отождествляют марксоведение с марксологией¹².

Во-вторых, поскольку в работах Д.Б. Рязанова очень много внимания уделяется диалектическому и историческому материализму, то его по праву считают марксистом.

Поэтому это вопрос, по которому нужно определиться.

Таковы вкратце исследования китайских исследователей о Давиде Борисовиче Рязанове, однако это – очень краткое введение в данную тему, а конкретное содержание продолжает постепенно систематически и глубоко изучаться. Работа китайских исследователей наглядно показала, что данная тема связана не только с самим Рязановым, но и с историей МЭГА в 20 веке, а также историей марксизма в начале 20 века. Это – актуальная тема международных марксистских исследований. И Рязанов – одна из ключевых тем. Однако исследований о нем еще недостаточно. Поэтому – это тема, представляющая большой интерес для китайских исследователей-марксистов в 21 веке.

ЛИТЕРАТУРА

Белинский В.Г. Русская литература в 1844 году // «Отечественные записки». Т. XXXIII. Кн. 4. Отдел V. Санкт-Петербург. 1844. С. 21–36.

Васина Л.Л. Трудная судьба академика Д.Б. Рязанова. Рязанов Д.Б. Вчитываясь в Маркса... Избранные работы по марксоведению (Сост. Л.Л. Васина, С.А. Гаврильченко, Т.Т. Гюева). М.: Политическая энциклопедия, 2018. – 487 с.

Кангал К. Карл Шмюкле и редакционная работа в СССР над МЭГА1 // Социальные науки Цзянсу. 2017. №1. С. 126–132.

Литературное наследство К. Маркса и Ф. Энгельса. История публикации и изучения в СССР / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М.: Политиздат, 1969. – 511 с.

Рязанов Д. Доклад об издании сочинений Маркса и Энгельса. V всемирный конгресс Коммунистического Интернационала 17 июня – 8 июля 1924 г. Стенографический отчет. Ч. I. М.–Л., 1925. С. 911–918.

Рязанов Д. Маркс и Энгельс. Лекции, читанные на курсах по марксизму при Социалистической академии. М.: «Московский рабочий», 1923.

Рязанов Д. Новые данные о литературном наследстве К. Маркса и Ф. Энгельса. Сообщение в Соц. академии 20 ноября 1923 г. // Вестник Социалистической академии. Москва. 1923. Т. VI. С. 351–376.

Рязанов Д. О новых рукописях Маркса и Энгельса. Сообщение XIII съезду ВКП(б) / Стенографический отчет XIII съезда ВКП(б). М., 1924. С. 560–568.

Рязанов Д. От «Рейнской газеты» до «Святого семейства». Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Под ред. Д. Рязанова. Кн. III. М.–Л.: Гос. изд., 1927. С. 103–142.

¹² В советской специальной литературе термин «марксоведение» использовался применительно к марксистским исследованиям о Марксе и Энгельсе, термин «марксология» – для такого рода работ западных немарксистских (буржуазных) авторов. Сегодня эти термины в России тоже нередко отождествляются. Термин «марксист» выражает идеологические позиции, поэтому его нельзя считать равнозначным с термином «марксовед», отражающим профессиональное изучение марксизма, жизни и деятельности Маркса и Энгельса, а также профессиональную публикацию их научного и эпистолярного наследия. – *Науч. ред.*

Рязанов Д. Предисловие редактора. К. Маркс и Ф. Энгельс о Фейербахе. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Под ред. Д. Рязанова. Кн. I. М.: Гос. изд., 1924. С. 191–199.

Рязанов Д. Предисловие редактора: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. III. Маркс К., Энгельс Ф. Исследования, статьи 1844–1845 гг. М.–Л.: Гос. изд., 1929. С. VII–XXXIII.

Сю Э. Парижские тайны. Перевод: В. Строев. Санкт-Петербург: тип. К. Жернакова. В 2-х т. Часть I–VIII. 1844. С. 114 (Ч. I); С. 80 (Ч. II); С. 92 (Ч. III); С. 135 (Ч. IV); С. 118 (Ч. V); С. 104 (Ч. VI); С. 140 (Ч. VII); С. 123 (Ч. VIII).

Цобель Э. Д.Б. Рязанов как марксовед. Воспоминания современников о Давиде Борисовиче Рязанове (извлечение из сборника «На боевом посту»). М.: Государственная общественно-политическая библиотека, 2011. С. 33–51.

Adoratskij V. Einleitung, Moskau, 15 Juni 1932. Karl Marx, Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe [MEGA]. Werke, Schriften, Briefe. Im Auftrage des Marx-Engels-Instituts Moskau. Hrsg. von V. Adoratskij. Abt. I. Bd. 5. (MEGA1 I/5.) Frankfurt a. M.: Marx-Engels-Verlag. 1932. Pp. IX–XIX.a

Adoratskij V. Einleitung zum dritten Bande der ersten Abteilung. Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe. Bd. I/3. Berlin: Marx-Engels-Verlag G.M.B.H. 1932. Pp. IX–XXI.

Lukács G. Interview with New Left Review. Lukács G. Record of a Life. An Autobiographical Sketch. Ed. by J. Eörsi. Transl. by R. Livingstone. London: Verso Editions. 1983. Pp. 171–182.

Marx K., Engels F. Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten, Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. 1845–1846. Karl Marx, Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe [MEGA]. Werke, Schriften, Briefe. Im Auftrage des Marx-Engels-Instituts Moskau. Hrsg. von V. Adoratskij. Abt. I. Bd. 5. (MEGA1 I/5.) Frankfurt a. M.: Marx-Engels-Verlag, 1932.

Rjasanoff D. Neueste Mitteilungen über den literarischen Nachlass von Karl Marx und Friedrich Engels. Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung. Hrsg. von Carl Grünberg. Jg. XI. Leipzig. 1925. Pp. 386–400.

Rjazanov D. Vorwort zur Gesamtausgabe: Karl Marx, Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe [MEGA]. Werke, Schriften, Briefe. Im Auftrage des Marx-Engels-Instituts Moskau. Hrsg. von D. Rjazanov. Abt. I. Bd. 1. Halbband 1. Frankfurt a. M. 1927. Pp. IX–XXVIII.

Информация об авторе

Сунь Шувэнь – докторант философского факультета Нанкинского университета, визит-докторант философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Нанкин, Китай; Москва, Россия.

(E-mail: sunshuwen@yandex.ru)

REFERENCES

Adoratskij V. Einleitung, Moskau, 15 Juni 1932. Karl Marx, Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe [MEGA]. Werke, Schriften, Briefe. Im Auftrage des Marx-Engels-Instituts Moskau. Hrgs. von V. Adoratskij. Abt. I. Bd. 5. (MEGA1 I/5.) Frankfurt a. M.: Marx-Engels-Verlag, 1932. Pp. IX–XIX.

Adoratskij V. Einleitung zum dritten Bande der ersten Abteilung. Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe. Bd. I/3. Berlin: Marx-Engels-Verlag G.M.B.H. 1932. Pp. IX–XXI.

Belinsky V.G. Russian literature in 1844. «Domestic Notes». Vol. XXXIII. Book 4. Department V. St. Petersburg. 1844. Pp. 21–36. (In Russ.)

Kangal K. Karl Schmückle and editorial work in the USSR on MEGA1. Social Sciences Jiansu. 2017;(1):126–132. (In Russ.)

The literary legacy of K. Marx and F. Engels. History of publication and study in the USSR. Institute of Marxism-Leninism under the CPSU Central Committee. Moscow: Politizdat, 1969. – 511 p. (In Russ.)

Lukács G. Interview with New Left Review. Lukács G. Record of a Life. An Autobiographical Sketch. Ed. by J. Eörsi. Transl. by R. Livingstone. London: Verso Editions. 1983. Pp. 171–182.

Marx K., Engels F. Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten, Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. 1845–1846. Karl Marx, Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe [MEGA]. Werke, Schriften, Briefe. Im Auftrage des Marx-Engels-Instituts Moskau. Hrgs. von V. Adoratskij. Abt. I. Bd. 5. (MEGA1 I/5.) Frankfurt a. M.: Marx-Engels-Verlag, 1932.

Ryazanov D. Marx and Engels. Lectures given at courses on Marxism at the Socialist Academy. Moscow: «Moscow Worker», 1923. (In Russ.)

Ryazanov D. New data on the literary heritage of K. Marx and F. Engels. Post on social media Academy November 20, 1923. Bulletin of the Socialist Academy. Moscow. 1923;(VI):351–376. (In Russ.)

Ryazanov D. About new manuscripts of Marx and Engels. Message to the XIII Congress of the CPSU(B) / Verbatim report of the XIII Congress of the CPSU(B). Moscow, 1924. Pp. 560–568. (In Russ.)

Ryazanov D. Editor's Preface. K. Marx and F. Engels about Feuerbach. Archive of K. Marx and F. Engels. Ed. D. Ryazanov. Book I. Moscow: State. ed., 1924. Pp. 191–199. (In Russ.)

Ryazanov D. Report on the publication of the works of Marx and Engels. V World Congress of the Communist International June 17 – July 8, 1924. Verbatim report. Part I. Moscow-Leningrad, 1925. Pp. 911–918. (In Russ.)

Rjasanoff D. Neueste Mitteilungen über den literarischen Nachlass von Karl Marx und Friedrich Engels. Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung. Hrsg. von Carl Grünberg. Jg. XI. Leipzig. 1925. Pp. 386–400.

Ryazanov D. From the «Rhenish Gazette» to the «Holy Family». Archive of K. Marx and F. Engels. Ed. D. Ryazanov. Book III. Moscow-Leningrad: State. ed., 1927. Pp. 103–142. (In Russ.)

Rjasanov D. Vorwort zur Gesamtausgabe: Karl Marx, Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe [MEGA]. Werke, Schriften, Briefe. Im Auftrage des Marx-En-

gels-Instituts Moskau. Hrgs. von D. Rjazanov. Abt. I. Bd. 1. Halbband 1. Frankfurt a. M. 1927. Pp. IX–XXVIII.

Ryazanov D. Editor's Preface: Marx K., Engels F. Works. Institute of K. Marx and F. Engels. T. III. Marx K., Engels F. Research, articles 1844–1845. Moscow-Leningrad: State. ed., 1929. Pp. VII–XXXIII. (In Russ.)

Tsobel E. D.B. Ryazanov as a Marxist. Memoirs of contemporaries about David Borisovich Ryazanov (extract from the collection «At the Combat Post»). Moscow: State Social and Political Library, 2011. Pp. 33–51.

Vasina L.L. The difficult fate of academician D.B. Ryazanov. Ryazanov D.B. Reading into Marx... Selected works on Marx studies (compiled by L.L. Vasina, S.A. Gavrilchenko, T.T. Gioeva). Moscow: Political Encyclopedia, 2018. – 487 p. (In Russ.)

Сю Э. Xiu E. Parisian secrets. Translation: V. Stroev. St. Petersburg: type. K. Zhernakova. In 2 vol. Part I–VIII. 1844. Pp. 114 (Part I); 80 (Part II); 92 (Part III); 135 (Part IV); 118 (Part V); 104 (Part VI); 140 (Part VII); 123 (Part VIII).

Information about the author

Sun Shuwen – doctoral student of the Faculty of Philosophy of Nanjing University, visiting doctoral student of the Faculty of Philosophy of Lomonosov Moscow State University, Nanjing, China; Moscow, Russia.

(E-mail: sunshuwen@yandex.ru)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 10.10.2023; одобрена после рецензирования: 21.10.2023; принята к публикации: 14.11.2023.